

ХОЖА АҲМАД ЯССАВИЙ ҲИКМАТЛАРИДА ДИДАКТИК ҚАРАШЛАР ИНЪИКОСИ

Ҳошимхонов Хондамир Мўминович

Самбхрам университети НТМ ходимлар бўлими бошлиғи,
ЖДПУ эркин тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969221>

Аннотация: ушбу мақолада Хожа Аҳмад Яссавий ҳикматларидаги ижтимоий – ахлоқий, таълим, тарбия, ибрат, панд, насиҳат, дидактик қарашлари таҳлил этилган. Шунингдек, мутафаккир шеърларидаги шариат, тариқат, маърифат, ҳақиқат тушунчаларининг диний – тасаввуфий жиҳатлари тадқиқ қилинган.

Аннотация: в данной статье анализируются социально-этические, воспитательные, обучающие, примерные, советы, дидактические взгляды в мудрости Ходжи Ахмеда Яссави. Также исследованы религиозно-мистические аспекты концепций Шариата, Тариката, Просвещения, Истины в поэзии мыслителя.

Annotation: this article analyzes the social-ethical, educational, training, example, advice, didactic views in the wisdom of Khoja Ahmed Yassavi. Also, the religious-mystical aspects of Shariat, Tariqat, Enlightenment, Truth concepts in the thinker's poetry were researched.

Калит сўзлар: фитрат, Ҳақ, Аллоҳ, мадраса, тасаввуф, Девони ҳикмат, зикр, шариат, маърифат, дин, ҳикмат, ориф, макон, тариқат, маърифат, ҳақиқат, дарвеш, сўфий, узлат, бектошия, қиёмат.

Ключевые слова: природа, истина, Аллах, медресе, мистика, вечная мудрость, помнить, шариат, просветление, религия, мудрость, ариф, место, тарикат, просветление, истина, дервиш, суфий, одиночество, бектошия, конец света.

Key words: nature, truth, Allah, madrasah, mysticism, eternal wisdom, dhikr, sharia, enlightenment, religion, wisdom, arif, place, tariqat, enlightenment, truth, dervish, Sufi, uzlat, bektoshiya, doomsday.

Яссавийнинг ҳикматларида, ўғит ва насиҳатлари, ахлоқий – тарбиявий ғазаллари, ибратомуз, пандомуз ғоялари шогирдлар ва халойиққа тез етиб борган, таъсир кўрсатган. Тарихчи, файласуфлар гувоҳлик беришича, Қуръони Карим, пайғамбар ҳадисларидан кейин Яссавий ҳикматлари энг кўп шуҳрат топган эди. Сўфий шоир мусулмонларга ғайри миллат вакилларига ҳам озор берманг, деган пайғамбар сўзларини эслатган. Подшоҳлар, амиру амалдорлар, оддий халқ ҳикматларидан ибрат олган.

Инсоннинг фитратига мувофиқ ва ҳар бир кишининг таъби ва мулойимлигига кўра ҳаракат этиш имконини кўрсатувчи тасаввуфни таълим – тарбия посбони дейиш мумкин. Валийлар умумдан эмас, Аллоҳдан куч – қувват оладилар. Руҳларини кўприк қилиб, Ҳаққа эришган ўзликлари билан инсонларни ҳам бу кўприкдан ўтказишни биладилар. Бунга буюк мутасаввиф, тариқат пири Аҳмад Яссавийнинг Чин деворларига қадар етиб борган таъсири энг жонли намунадир. “Девони ҳикмат” асари қалб тарбияси кўрсатмаларидан иборат мустасно дурдонадир.

“Ҳикмат” сўзи Онадўли тасаввуфий муҳити шоирлари ёзган “илоҳий”га ўхшашдир. Яъни, Ўрта Осиёда бундай шеърларга “ҳикмат” дейилса, бизда “илоҳий” дейилади.

Яссавий ҳикматлари таълим – тарбиявий аҳамият касб этиб, ўзига хос суҳбат тарзига эгадир. Масалан, бугун таълим – тарбия ишлари кундалик шарт – шароитдан келиб чиқиб, амалга оширилади. Ислом дини жаҳоншумул ҳаёт тарзидир. Қуръони карим қиёматга қадар инсониятга чироқ тутувчи, доим янги тароватли хушxabарлар берувчи хусусиятга эга. Чунки унинг замон ва маконсиз бир жиҳатдан бизга нозил бўлганини биламиз. Шу боис ундаги тароватни давом эттира билмоқ, уни англамоқ ва идрок этмоқ лозим. Дин ва тасаввуф ҳақидаги умумий тушунчани тарк этмоқ ва уни (Қуръонни) бугуннинг инсони эҳтиёж сезган тарзда шарҳламоқ ва билдирмоқ олим у орифларнинг вазифасидир.

Тасаввуфни ваҳдат ҳаётининг эшиги деб эътироф этсак, бу эшикнинг бошланғичи тавбадир.

*Тавба ё Рабб, хато йўлидан юрганларимга,
Билиб қилганларимга, билмай қилганларимга.
-деят тавба билан бошлаш керак.*

Имом Раббоний маълум шахсларни иршод этиш учун жўнатган мактублари бажарган ижтимоий – маънавий вазифани¹ Яссавий ўз ҳикматлари билан амалга оширган.

Яссавий мадраса кўрган олим сифатида шарият билан тасаввуфни аҳли суннат эътиқоди доирасида муштарак талқин этган. Шу боис бўлса керак Кўпрулизода Яссавийни шариятчи мутасаввиф деб баҳолайди.² У ўзининг “Усмонли давлатининг ташкил топиши” асарида шариятчи деган бўлса, кейинги тадқиқоти “Турк адабиётида илк мутасаввифлар” да бу фикрига қарши чиқиб “Девони ҳикмат”нинг тадқиқидан ва шахсияти ташкил этган муҳитдан англашилганидек, Аҳмад Яссавий вазмин, узоқни кўрувчи, муҳокамали бир мутасаввифдир... унинг асарида умумий эътиқодларини ларзага келтирадиган хусусий ишораларга дуч келинмайди.³

Яссавия тасаввуф мактаби ҳар жиҳатдан туркий маданиятни акс эттирувчи муассаса бўлиб, унда жаҳрий – ошкор зикр ижро этиш сулук методи сифатида тадбиқ этилган⁴ ва бектошийлик, нақшбандийлик каби тасаввуф тариқатларига таъсир кўрсатган.⁵ Иқония сингари шўъба тариқатларининг силсилалари Яссавийга бориб тақалади.⁶ Хожа Баҳроуддин Нақшбанд яссавия шайхларидан Халил ота (Мовароуннаҳр султони ҳам бўлган)дан кўп йиллар таълим олган.

Зикр чоғида овоз томоқдан арра каби чиққани учун яссавийликдаги жаҳрий зикрга “зикри арра” ёки “зикри миншаррий” дейилган.⁷ Бу зикр қуйидаги шаклда ижро этилади: икки қўлни икки тизза устига қўйиб, нафасини киндикдан юқори чиқариб “Ху” дейилади, кейин бел, бош ва елка баробар тебранган ҳолда шиддат билан “Ҳай” дейилади ва зикр шу тарзда давом эттирилади.

Икки ёшида:

¹ Бу ҳақда қаранг: I. E, Devrimgi sufi hareketleri ve Imam – 1 Rabbani, - Ist:1990.

² Kopruli F, Osmanli Imparatorlugunun kurulusu, Ankara 1959, s98.

³ Адҳам Жабажиўғли. Аҳмад Яссавий ва тасаввуфий қарашлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001. –Б. 82.

⁴ Haririzade Kemaleddin, Tibyan – u vesail il hakayik, Suleymaniye ktp., Ibrahim ef.,no:430 – 432, c. III.,265.

⁵ BIRGE, John Kingsley, The Bektoshi order of dervishes, London, 1965, s. 21. Vd; Cubukcu I.A., Turk dusunce tarihinde felsefe hareketleri, ank., 1986, 116; Dog’rul ‘. R. , Islamiyayetin gelistirdigi tasavvuf, Ist., 1948, s. 116.

⁶ Kopruli F, a.g.e. s. 108; Barthold, Kopruli F, a.g. e. ss19.

⁷ Kopruli F, s. 105.

Икки ёшда пайғамбар келиб кўрди...

Пайғамбар Муҳаммаднинг вафотидан тўрт ярим аср кейин яшаган Яссавий, руҳоний оламда ҳаётларини давом эттирган бошқа пайғамбарларнинг ҳам маънавий зиёратларига мушарраф бўлган. Ҳар пайғамбар гўзал ахлоқ соҳибидир. Лекин ҳар бирида илк қарашдаёқ кўзга ташланадиган ҳал қилувчи характердаги бир ахлоқий фазилат мавжуд. Қирқлар – валийларнинг тадрижий силсиласида Аллоҳга яқин ғайб эранларидан қирқ кишидир. Учлар, еттилар ҳам бу силсилага мансубдирлар. Тасаввуфга кўра, бу зотлар оламни маънавий бошқарадилар ва бу вазифа уларга бевосита Аллоҳ томонидан берилгандир. Яссавий уч ёшида қирқлар билан алоқа куради. Яъни, улардаги руҳоний хусусиятлардан баҳра олади.

Тўрт ёшида:

*Тўрт ёшида Ҳақ Мустафо берди хурмо,
Йўл кўрсаттим йўлга кирди неча гумроҳ.
Қойда борсам Хизр бобом менга ҳамроҳ,
Ул сабабдин олтмиш учда кирдим ерга.*

Яссавийнинг тўрт ёшидаги руҳий тажрибалари қуйидагилар:

1. Ҳазрати Муҳаммад алайҳиссаломнинг руҳониятидан файзу мадад олиши;
2. Адашганларни тўғри йўлга йўллаши;
3. Хизр алайҳиссалом билан мусоҳиблиги.⁸

Дарвешликнинг рўёбга чиқиши ва манавий тараққиётга эришиш, “мубтадийларнинг мурури, мутавасситларнинг судури ва мунтаҳийларнинг зуҳури қуйидаги тўрт асосга боғлиқдир: 1. Макон, 2. Замон, 3. Ихвон, 4. Рабти султон”.⁹ Бу эса Яссавий, иршод тушунчасининг психологик жиҳатларига ҳам ишора қилмоқда ва даврнинг шартлари остида муридларни шу усул билан бирлаштириб туришни, ҳикматлари, насиҳатлари ва суҳбатлари билан тарбиялашни мақсад қилиб олганини кўрсатмоқда.

*Мени ҳикматларим оламда дoston,
Рухум келса қилур суҳбатни бўстон.
Мени ҳикматларим фармони Субҳон,
Ўқуб уқсанг ҳамма маънийи Куръон.
Мени ҳикматларим оламда султон,
Қилур бир лаҳзада чўлни гулистон.¹⁰*

Ҳикматлардаги шариат, тариқат, маърифат, ҳақиқат тушунчалари диний – тасаввуфий билимларга шомил тўрт муҳим истилоҳдир. Бу истилоҳлар ифодалаган маъноларни “пир ўлароқ этагидан тутиб”, “муршид” ҳузурида маънавий ва фикрий тарбия – сайру сулукдан ўтиб, феълан “ҳол”га эришган киши, назарий – ақлий илмлардан фарқли бўлган “илоҳий илм ва ҳикмат” дея талқин этиш мумкин. Дастлаб бир дарвеш ўлароқ комил муршид ҳузурида бу мартабаларни босиб ўтган, камолга

⁸ Haririzade, a.g.e. s. 93.

⁹ Cevahiru’ – ebrar, s.116 – 117.

¹⁰ Ирфон Кундуз. Яссавийнинг тариқат ва иршод тушунчаси. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001. –Б.169.

етгач эса ўзи ҳам минглаб дарвеш тарбиялаб, маънавий бир усулдан ваъз этиб, тариқат пири бўлган мутафаккир Яссавий буни қуйидагича изоҳлайди:

*Пўсти имон шариатдур мағзи тариқ,
Тариқ кирган Ҳақдин улуш олди, дўстлар.
Тариқатдур бу йўл отин билса дарвеш,
Маърифатни матоидин олса дарвеш,
Ўзга йўллар боди ҳаво сонса дарвеш,
Ҳақиқатни майдонида эр ул бўлур.¹¹*

Тасаввуфда “ўлмай туриб ўлиш”, “мосивони тарк айлаш”, “дийдор кўриш”, “ло маконга эришиш” каби мурод – мақсадларга ноил бўлмоқ, бир пири муғон (муршиди комил)нинг “этагидан тутиш”, унга “хизмат қилиш” билангина амалга ошиши мумкин.

*Муршид бўлмай ҳаргиз мурод топмадилар,
Хизмат қилмай Ҳаққа восил бўлмадилар.
Ота бирла уч мартаба хилват кирди,
Мурод – мақсад пирдин эрмиш билинг, дўстлар.
Хизмат қилғил пири муғон қўлунг олсун,
Хизмат қилғон муродиға етар, дўстлар.¹²*

Сўфий тариқатлар Ўрта Осиё тарихида ташқи душманларнинг ҳужумларидан мамлакатни ва исломни муҳофаза этиш ва ёвлар орасида ҳам исломни тарғиб этиш вазифасини бажариб беқиёс хизмат кўрсатган. Сўфийларнинг фаолияти туфайли ислом маҳаллий ўзбек, тожик ва қорақалпоқлар, ҳамда туркман, қозоғу қирғиз кўчманчилари орасида кенг илдиз отди. Ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, XII асрдан буён Ўрта Осиёдаги ижтимоий ва маънавий ҳаётни бошқаришда сўфий тариқатлар етакчилик қилиб келган”¹³

Даврлар ўтиши мобайнида тасаввуф ва тариқатлар туркий халқлар маънавиятига шу даражада таъсир кўрсатганки, тасаввуфий муҳитда етишган сиймоларни бир чеккага суриб қўядиган бўлсак, турк – ислом маданият тарихида бирорта эътиборга лойиқ шахс қолмайди. Яшар Нури Ўзтурк ифодасига кўра, бугун Алпарслонсиз, Туғрулбексиз, Темурсиз, Фотиҳ Муҳаммадсиз, Ёвуз Салим ва Қонуний султонларсиз туркий тарихни тасаввур этиб бўлмаганидек, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Яссавий, Юнус Эмро, Жалолиддин Румий, Шоҳ Нақшбанд, Ҳожи Бектоши Валий, Ҳожи Байрам Валий, Амир Султон, Оқшамсиддин, Азиз Маҳмуд Худойй, Шайх Голибларсиз туркийлар тарихини кўз олдимизга келтира олмаймиз.¹⁴

Аҳмад Яссавий бу дунёдан воз кечишни тарғиб қилмаган. У йирик сўфийлар каби, ортиқча ҳирс ва ҳавасни чегаралашга уринган, меҳнаткашларни талон- тарож қилиш ҳисобига дунё отртирувчиларга қарши чиққан, “тўғри юриб, тўқ емоқ”ни уқтирган. Бу фикр ҳикматларда қайта – қайта зикр этилган:

Сизни, бизни Ҳақ яратди тоат учун,

¹¹ Мустафо Тахрали. “Девони ҳикмат”да диний – тасаввуфий асослар. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001. –Б.226..

¹² Ўша манба. Б.:227.

¹³ Усмон Турар. Туркий дунёда исломнинг қарор топиши ва муҳофазаси... Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.Б.: 254.

¹⁴ Ўша манба.Б.: 255.

Эй, булғажаб, емак, ичмак, роҳат учун.

Ҳикматлардан бирида шариатсиз (яъни шаръий – дунёвий ишларсиз) тариқатнинг пуч экани; аввал шаръий ишларни тўлиқ бажариб, кейин тариқат даъвосини қилиш зарурлиги таъкидланган:

Ҳар ким қилса тариқатни даъвосини,

Аввал қадам шариатга қўймоқ керак.

Шариатнинг ишларини адо қилиб,

Ондин сўнгра бу даъвони қилмоқ керак.

Аҳмад Яссавий хотин – қизларга соф ахлоқ нуқтаи назардан қарашни, уларни ҳурматлашни тарғиб қилган...¹⁵

А.К.Боровков Алишер Навоийнинг Аҳмад Яссавий ҳақида умумий гаплар билан чегаралангани, шоирнинг ҳикмат ёзгани ҳақида ҳеч нима демаганини айтади.¹⁶ Лекин Навоий “Насойим - ул муҳаббат мин шамойим ул - футувват”да Ҳаким – отонинг болалик чоғларида, ҳали Аҳмад Яссавий бўлгани, “ҳаким” лақабини унга Аҳмад Яссавий бергани ҳақида сўз юритади.¹⁷ Бу далил Ҳаким – отонинг ҳикмат ёзишни Аҳмад Яссавийдан ўрганганига ишорадир. Ҳаким – ото рисоласида бу масала янада ойдинроқ кўзга ташланган: Ҳаким -ото Қуръон ва барча илм, арконларини болалик чоғларида Аҳмад Яссавийдан ўрганади, ўзининг биринчи ҳикматини ҳам ўн беш ёшгача, Аҳмад Яссавий қўлида юрган чоғларида айтади.¹⁸ Фикримизча, Аҳмад Яссавийга нисбат берилган ҳикматларнинг ҳаммаси эмас, фақат бир қисмигина бошқа шахслар томонидан ёзилгандир.

Профессор Кўпрулизода Аҳмад Яссавий тилини “Қутадғу билиг” тилига яқин, ўғуз элементлари аралашган шарқий турклар тилидир, деб талқин қилади. Немис олими Т.Мензел профессор Кўпрулизода фикрига қўшилароқ Аҳмад Яссавий девонининг тили “Қутадғу билиг” ва Ўрхун ёзувлари тили билан бевосита боғлиқ эканини қайд қилади.¹⁹ Бу икки олимнинг фикри жиддий илмий асосга эга...

Аҳмад Яссавий тариқат изтироблари, ажзу азият чекиш йўли билан инсонни поклаб, нуқсонлардан, нохуш феъл – атвордан халос этиш мумкин, деб ўйлайди. Тарки дунё ана шу тадбирининг бошидир. Зеро, илоҳий маънавиятга талпинувчи, поклик ва покизаликни, Ҳақни севувчи ҳар бир ориф, мутафаккир шахсда узлат ва хилватга эҳтиёж, соғинч бор. Шундай қилиб, тарки дунёчилик ошиқ руҳнинг талабидир:

Дунё қўймай, ҳол илмини билса бўлмас.

Сўфий – Илоҳ ошиғи, унинг кўнглида Аллоҳдан ўзга нарса бўлмаслиги керак. Бундай одам қандай қилиб дунёга боғлансин? Тарки дунёнинг ёрқин намунаси Иброҳим Адҳам саргузашти, кўп шайхлар қатори Яссавий ҳам Иброҳим Адҳамни ибрат қилиб кўрсатади. Иброҳим Адҳам қалбида илоҳий ишқ ургандан кейин Балх шаҳрида тож - тахти, бола – чақасини ҳам ташлаб, хирқа кийиб дарвеш бўлган эди. У Худо

¹⁵ Рустамов Э. Яссавий ҳикматларида тарих ва ҳаёт садоси. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001. –Б.32.

¹⁶ А. К. Боровков. Очерки по истории узбекского языка, стр. 246.

¹⁷ Алишер Навоий, “Насойимул – муҳаббат”, варақлар: 269 б, 270 а.

¹⁸ Ҳаким – ото рисоласи машҳур рус олими К.Г. Залеман томонидан нашр эттирилган: К.Г. Зелеман. “Легенда про хаким – Ата”. Известия императорской Академии Нау, 1898, сентябрь, IX 2, стр. 105 – 150.

¹⁹Th. Menzel. DasBektashi – Kloster Sejjid – I Ghasi (Mitteilungen der Seminares fur Orientalisce Sprachen, jahrgang XXVIII , АВТ, 2, Berlin 1925), s. 93;академик В.А.Гордлевский, Избр. Соч. Т. 1, ИВЛ, 1960, стр. 205.

муҳаббатини фарзанд муҳаббатидан ҳам баланд қўйди. Аҳмад Яссавий ўзи ҳам Иброҳимга эргашмоқчи бўлади, аммо тарки дунё ҳақида қизгин даъватлар қилган шоир шу ерга келганда юраги ларзага тушиб, мана бундай сатрларни битади:

*Аллоҳ учун фарзандларим етим қилсам,
Жондан кечиб, молдан кечиб ғариб бўлсам,
Биёбонда ялғуз қоздек нола қилсам,
Нечук илож этаримни билмам дўстлар!²⁰*

Яссавийнинг ўзи олтмиш уч ёшга киргунча оиласи, фарзандлари билан билан умр кечирган, боғбонлик қилган, косатарошлик касби билан шуғулланиб, муридлар тарбиялаган. Бироқ, ўшанда ҳам шайхул машойихнинг қалбида Илоҳ муҳаббати устун эди, у дунёга эътибор қилмас, нафсни одамни бузадиган нарса деб қараган. Бу эътиқод унда ота мерос бўлиб, Арслонбоб ва Юсуф Ҳамадоний тарбияси туфайли яна кучайганди. Зотан, тарки дунёчилик - бу ахир авлиёлар тавбаси, улар мижозига бу сут билан киргандир. Авлиёлар тарки дунё қилишни барчадан талаб қилган эмаслар, чунки узлатнишинлик, зикру самоъ дарвеш “насибаси” (улуши). Яссавий ўзини фақирлар жумласига киритади ва бу билан фахрланади. Фақир эса дунёнинг асбобу аҳволдан ҳеч нарсага эга бўлмаган, ҳеч бир тамаъу даъвоси бўлмаган киши, фақирларнинг Аллоҳ дийдоридан ўзга талаблари йўқ. Фақирликни инсонийлик моҳияти деб билиб, ғанийлик, эгаликни Аллоҳнинг сифати ҳисоблайдилар.²¹

Яссавий таълимотидаги фано тушунчасининг ижтимоий моҳияти шундаки, у инсонни нодонлик ва ғафлатдан, жаҳолат ва зулмдан озод этади, манманликдан покланишга чақиради ва иймонсиз бўлишдан халос этади, гумроҳлик кибру ҳавога қул бўлишга чек қўяди, тубанликни ўлдиради. Ижтимоий ва ахлоқий бир мутафаккир сифатида майдонга чиққан Аҳмад Яссавий назарида ижтимоий жараённинг ҳар бир ҳодисага тўғри ёндошиш учун инсон аввало, нопокликдан халос бўлиши ва у аслий ҳамда руҳий покланган бўлиши керак. Бу мезонлар Яссавий ижтимоий қарашларининг негизини ташкил қилади.

References:

1. E. Devrimgi sufi hareketleri ve Imam – 1 Rabbani, - Ist:1990.
2. Kopruli F, Osmanli Imparatorlugunun kurulusi, Ankara 1959
3. Адҳам Жабажиўғли. Аҳмад Яссавий ва тасаввуфий қарашлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.
4. Haririzade Kemaleddin, Tibyan – u vesail il hakayik, Suleymaniye ktp., Ibrahim ef., no:430 – 432, c. III.
5. BIRGE, John Kingsley, The Bektoshi order of dervishes, London, 1965, s. 21. Vd; Cubukcu I.A., Turk dusunce tarihinde felsefe hareketlari, ank., 1986, 116; Dog’rul R. , Islamiyayetin gelistirdigi tasavvuf, Ist., 1948

²⁰ Комилов Н. Тавҳид асрори. Иккинчи китоб. –Т: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат ҳамда “Ўзбекистон” нашриётлари. 1999. –Б. 76 -77.

²¹ Ўша манба. Б.: 77.

6. Ирфон Қундуз. Яссавийнинг тариқат ва иршод тушунчаси. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.
7. Мустафо Таҳрали. “Девони ҳикмат”да диний – тасаввуфий асослар. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.
8. Усмон Турар. Туркий дунёда исломнинг қарор топиши ва муҳофазаси... Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.
9. Рустамов Э. Яссавий ҳикматларида тарих ва ҳаёт садоси. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001
10. А. К. Боровков. Очерки по истории узбекского языка
11. Алишер Навоий, “Насойимул – муҳаббат”, варақлар: 269 б, 270 а.
12. Ҳаким – ото рисоласи машҳур рус олими К.Г. Зелеман томонидан нашр этирилган: К.Г. Зелеман. “Легенда про хаким – Ата”. Известия императорской Академии Нау, 1898, сентябрь, IX 2
13. Th. Menzel. DasBektashi – Kloster Sejjid – I Ghasi (Mitteilungen der Seminares fur Orientalisce Sprachen, jahrgang XXVIII , АВТ, 2, Berlin 1925),
14. В.А.Гордлевский, Избр. Соч. Т. 1, ИВЛ, 1960
15. Комилов Н. Тавҳид асрори. Иккинчи китоб. –Т: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат ҳамда “Ўзбекистон” нашриётлари. 1999.